

Российское правосудие. 2022. № 6. С. 5–11

Rossijskoe pravosudie. 2022. No. 6. P. 5–11

УДК 349.2

DOI: 10.37399/issn2072-909X.2022.6.5-11

Научная статья

Обратная связь в регулировании правоотношений

Владимир Анатольевич Болдырев

Северо-Западный филиал, Российский государственный университет правосудия, Санкт-Петербург, Россия, vabold@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Аннотация. *Постановка проблемы.* В работе исследуются возможности использования принципа обратной связи, известного кибернетике и правовой науке, для организации правотворческой работы. *Цель и задачи:* определить, насколько для разных отраслей права актуально использование принципа обратной связи, каким образом может быть организована обратная связь с учетом особой сложности такой системы, как социум. *Методы.* На основе контент-анализа публикаций, размещенных в Научной электронной библиотеке, делается заключение о тех отраслях российского права, где использование принципа обратной связи в управлении социальными процессами имеет наибольшую актуальность. *Результаты.* Путем наблюдения и сравнения автор приходит к выводу, что Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства является эффективным социальным институтом, организующим обратную связь на основе мнений экспертов в области права. Передача сигнала обратной связи через профессиональные союзы и объединения работодателей не способна дать высокие результаты для управления системой правотворчества ввиду существования высоких требований, предъявляемых жизнью к качеству проектов законов. *Выводы.* Совершенствование правотворческой работы возможно путем организации обратной связи – создания советов по наиболее важным отраслям права при главе государства.

Ключевые слова: кибернетика, Совет при Президенте России, гражданское право, трудовое право, новации права, агрегация, усиление сигнала, профсоюзы

Для цитирования: Болдырев В. А. Обратная связь в регулировании правоотношений // Российское правосудие. 2022. № 6. С. 5–11. <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2022.6.5-11>.

Original article

Feedback in the Regulation of Legal Relations

Vladimir A. Boldyrev

Northwest Branch, Russian State University of Justice, St. Petersburg, Russia, vabold@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Abstract. *Problem statement.* The paper explores the possibilities of using the feedback principle, known to cybernetics and legal science, for the organization of legislative work. *Purpose and objectives.* To determine how relevant the use of the feedback principle is for different branches of law, how feedback can be organized taking into account the special complexity of such a system as society. *Methods.* Based on the content analysis of publications published in the Scientific Electronic Library, a conclusion is made about those branches of Russian law where the use of the feedback principle in the management of social processes is of the greatest relevance. *Results.* By observation and comparison, the author comes to the conclusion that the Council under the President of the Russian Federation for the Codification and Improvement of Civil Legislation is an effective social institution that organizes

feedback based on the opinions of experts in the field of law. The transmission of a feedback signal through trade unions and employers' associations is not able to give high results for the management of the rule-making system due to the existence of high requirements imposed by life on the quality of draft laws. *Conclusions.* In the presidential republic, the improvement of legislative work is possible through the organization of feedback – the creation of councils on the most important branches of law under the head of state.

Keywords: cybernetics, Presidential Council, civil law, labor law, legal innovations, aggregation, signal amplification, trade unions

For citation: Boldyrev, V. A. Feedback in the regulation of legal relations. *Rossijskoe pravosudie = Russian Justice.* 2022;(6):5-11. (In Russ.) <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2022.6.5-11>.

Поиск нарушений обратной связи в такой сложной системе, как социум, сопряжен со значительными сложностями. Там, где наблюдателю видится сбой в работе социального организма, являющийся результатом отсутствия обратной связи, иногда стоит попытаться найти иное – угасающее старое, которое и станет плодородным слоем для ростков нового. Обратная связь (англ. feedback) как понятие, в сущности, и сформировало науку кибернетику. Необходимость обратной связи была осознана, когда исследователям и инженерам стали очевидны ограничения при решении различного рода нелинейных задач. Учет состояния управляемой системы, находящейся в определенной среде и объективно зависящей от нее, требуется постольку, поскольку это состояние не всегда соответствует прогностическим ожиданиям лица, организовавшего процесс управления.

Позиция Норберта Винера (Norbert Wiener, 1894–1964), основоположника кибернетики, относительно роли, которую играет объективное право в жизни общества, четко выражена в его работе «Кибернетика и общество» (1950). «Закон, – пишет Н. Винер, – можно определить как этическое управление, примененное к коммуникации и к языку как к форме коммуникации, особенно в том случае, когда эта нормативная сторона подчиняется некоей власти, достаточно сильной для того, чтобы ее решения обладали эффективной общественной санкцией. Перед нами процесс регулирования “сопряжения”, объединяющий поведение различных индивидуумов таким образом, чтобы достигалась так называемая справедливость, а споров удавалось избегать – или хотя бы имелась возможность их разрешать» [1, с. 109].

В. В. Ершов отмечает: «С позиции теории информации управление можно рассматривать как уменьшение неупорядоченности (энтропии), достигаемое посредством обмена прескриптивной (предписывающей) информацией, например, основополагающими (общими) и специальными принципами, а также нормами права, содержащимися в единой, развивающейся и многоуровневой системе форм национального и (или) международного права, реализуемыми в государстве, и дескриптивной (осведомительной, корректирующей) информацией, в частности, судебной практикой, способствующей индивидуальному регулированию правоотношений и направляемой по каналам обратной связи в правотворческие органы с целью дальнейшего развития соответствующих принципов и норм права» [2, с. 344]. Для нас в приведенном суждении важно, что сам закон – программа, регулирующая правоотношения, рассматривается не как закостеневшая данность, а как живая материя, подчиняющаяся принципу обратной связи за счет работы компетентного и добросовестного правоприменителя, посылающего законодателю сигналы, свидетельствующие о необходимости уточнения правовых норм.

«Исследователи-эмпирики имеют массу свидетельств того, что нарратив, броские заголовки и “неотразимые” ударные фразочки нередко уводят ученых в сторону от вещей более существенных. ... Поправить дело может только метаанализ¹ научных трудов, при котором независимый исследователь, освоив в подробностях всю (а не только самую популярную) литературу на определенную тему, осуществляет синтез», – отмечает Н. Н. Талев [3, с. 142].

Термин «обратная связь» встречается в названиях, ключевых словах и аннотациях работ по юриспруденции не так часто: доля работ всегда значительно меньше одного процента (см. таблицу).

¹ Метаанализ, к счастью, стал нам доступен ввиду существования поискового сервиса Научной электронной библиотеки. URL: <https://elibrary.ru/defaultx.asp?> (дата обращения: 04.02.2022).

Таблица

**Термин «обратная связь» в юридических публикациях, индексируемых в РИНЦ,
по различным тематическим рубрикам за пятилетний период (2017–2021)**

Код по ГРНТИ	Тематика по ГРНТИ	Количество индексируемых работ в рубрике за период	Количество работ по тематике, содержащих слова «обратная связь»	Процент работ, содержащих слова «обратная связь»
10.16.00	Муниципальное право	38 768	49	0,126
10.15.00	Конституционное (государственное) право	204 039	151	0,074
10.17.00	Административное право	133 259	72	0,054
10.07.00	Теория государства и права	355 203	160	0,045
10.67.00	Право социального обеспечения	15 714	7	0,044
10.01.00	Общие вопросы	176 687	70	0,039
10.11.00	История политических и правовых учений	16 047	6	0,037
10.63.00	Трудовое право	40 151	15	0,037
10.19.00	Информационное право	24 409	9	0,036
10.21.00	Финансовое право	58 340	20	0,034
10.23.00	Предпринимательское право	57 494	15	0,026
10.71.00	Правоохранительные органы	70 785	18	0,025
10.83.00	Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария	53 598	12	0,022
10.09.00	История государства и права	69 363	15	0,021
10.27.00	Гражданское право	223 658	48	0,021
10.47.00	Семейное право	29 562	6	0,020
10.91.00	Государство и право отдельных стран	59 993	12	0,020
10.31.00	Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)	58 541	11	0,018
10.55.00	Земельное право	42 651	8	0,018
10.81.00	Криминология	107 162	20	0,018
10.77.00	Уголовное право	270 227	47	0,017
10.85.00	Криминалистика	105 094	18	0,017
10.87.00	Международное право	58 582	9	0,015
10.79.00	Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)	140 010	21	0,014
10.33.00	Арбитражно-процессуальное право (арбитражный процесс)	20 107	3	0,014
10.35.00	Патентное право. Право промышленной собственности	13 854	2	0,014
10.53.00	Правовые проблемы охраны окружающей среды. Экологическое право	29 149	3	0,010
10.45.00	Наследственное право	10 691	1	0,009
10.41.00	Авторское право и смежные права	11 176	1	0,008
10.89.00	Международное частное право	17 300	1	0,005

Тройку лидеров здесь образуют муниципальное (0,126%), конституционное (0,074%) и административное право (0,054%). В работах по трудовому (0,037%), гражданскому (0,021%), предпринимательскому (0,026%), семейному (0,020%) и международному частному праву (0,005%) упоминание обратной связи встречается реже.

Приведенные данные мы интерпретируем следующим образом. Проблема организации обратной связи существенна для сфер общественной жизни, регулируемых публичным правом, и менее существенна для регулируемых правом частным. Возможность устранения возникающих конфликтов в интересах участников правоотношений на основе соглашений, т. е. в процессе индивидуально-регулируемого регулирования, делает ненужным принятие особых мер по организации обратной связи для области социальной жизни, подчиненной нормам частного права. Инструмент организации такой связи найден давно – им является консенсус, отраженный в договорах.

Думается, исследование области права с использованием методологического инструментария и терминологии кибернетики – перспективное направление работы ближайших десятилетий. Если полагать, что это так, придется признать, что многие принципы и устройства, используемые в кибернетике, применимы и к области права. Как в России, так и за рубежом организация цепей обратной связи, по которым сигнал должен доходить до управляющей подсистемы (законодателя), и использование «устройств» усиления обратной связи по существу уже происходят на практике. Другое дело, что такое использование пока не ассоциируется с достижениями кибернетики.

Сигнал, исходящий от конкретного участника правоотношений или их групп, наблюдающего несоответствие управляющей программы – закона – условиям жизни, требует усиления и подчинения общим условиям эффективности этого сигнала. Он должен быть достаточно силен и при этом понятен тому, кто устанавливает правила поведения, – законодателю.

А. Ю. Сигурова отмечает: «... в каждой политической системе происходит выражение различных требований многочисленных общественных групп к властным структурам, принимающим соответствующие решения. Это и есть артикуляция интересов. Однако поток интересов, поступающий на входе политической системы, способен дестабилизировать ее работу, поэтому артикулированные интересы должны быть преобразованы в программно оформленные предложения. Это процесс агрегирования интересов» [4, с. 10].

Согласно ст. 35¹ Трудового кодекса Российской Федерации проекты российских законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей) федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, принимающими указанные акты.

Положения, касающиеся взаимодействия органов публичной власти с участниками социально-партнерских отношений в сфере труда в связи с разработкой законопроектов, закреплены в п. 7.2 Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021–2023 годы². Данный документ, подписанный полномочными представителями общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства Российской Федерации (в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), определяет несколько правил организационной природы, имеющих, как видится, большое значение, хотя и сформулированных не слишком категорично. Одно из важнейших правил следующее: «Стороны будут добиваться того, чтобы проекты федеральных законов, связанные с внесением изменений в трудовое законодательство, вносились Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации при наличии согласованной позиции Сторон, а также чтобы нормативные правовые акты в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними экономических отношений принимались Правительством Российской Федерации, федеральными органами ис-

² Российская газета. 2021. 13 апр.

полнительной власти при наличии согласованной позиции Сторон» (абз. 4 п. 7.2 Генерального соглашения).

Как видим, сегодня считается, что применительно к правам трудящихся и работодателей институцией, способствующей агрегированию сигнала, может выступать Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в составе которой работают представители объединений профсоюзов и работодателей.

Сложнее, интереснее и, на наш субъективный взгляд, обстоятельнее оказался подход к агрегированию позиций, вырабатываемых практикой по вопросам гражданского права. К компетенции Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства относится «анализ практики применения Гражданского кодекса Российской Федерации и подготовка предложений о внесении в него необходимых изменений и дополнений», а также «экспертиза проектов федеральных законов о внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и проектов других федеральных законов в сфере гражданского законодательства»³. Персональный состав Совета, определенный Указом Президента поименно из числа компетентных российских цивилистов, не оставляет сомнений: задача Совета – оценивать реальное качество гражданско-правового регулирования и позитивно влиять на него. Как показала практика, «...высказываемые позиции экспертов сами могут выступать предметом для дальнейшего научного анализа для юридического сообщества» [5, с. 217].

Таким образом, для гражданско-правовой сферы характерен экспертный метод корректировки, для сферы трудового права декларируется как адекватный метод, базирующийся на представительстве, представлении интересов различных участников отношений (работодателей и работников). Однако умение писать закон является чрезвычайно редким и, как видится, существует лишь у наиболее опытных специалистов из числа научных работников и преподавателей права, а не профсоюзных работников и представителей работодателей. Формирование навыка работы со словом происходит лишь за долгие годы профессионального общения, контакта с широкой аудиторией.

Важно еще и то, что навыки организации коммуникации в науке и образовании, имеющиеся у специалистов, входящих в состав Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, позволили объединить большое число самых разных специалистов на стадии обсуждения проектных элементов Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации⁴. Поэтому уровень обратной связи с правоприменителем оказался чрезвычайно высоким для российских законопроектных работ, позволил выработать концептуальные положения, позитивно сказывающиеся не только на области цивилистики, но и на всей системе российского права.

Достаточно сравнить стабильность и системность кодифицированного гражданского и трудового права, чтобы сделать вывод в пользу разработчиков первого. Опора на мнение независимых экспертов, а не выразителей интересов сторон правоотношений позволила весьма последовательно решать задачи подготовки гармоничных российских правовых актов в области цивилистики.

Опыт создания, организации работы и деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства может и должен быть обобщен и использован. Заметим, что названный орган является единственным специализированным Советом по праву при главе российского государства⁵. Меж тем объективная необходимость в органе, дающем квалифицированные заключения по законопроектам, имеется для всех направлений правотворчества. Это подтверждает и международная практика: «...в Германии депу-

³ Пункт 4 Положения о Совете при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 1338 «О Совете при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 41. Ст. 4904).

⁴ Одобрена решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11).

⁵ URL: <http://kremlin.ru/structure/councils> (дата обращения: 16.02.2022).

тат бундестага и даже депутатская фракция не имеют права вносить законопроекты. Законопроект в бундестаг вносит только Министерство юстиции и только после того, как его одобрит юристентаг (Juristentag), съезд юристов», – отмечает профессор Е. А. Суханов [6, с. 22], являющийся одним из наиболее известных и опытных членов Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Он же продолжает: «И я побывал на таком юристентаге в Лейпциге. Там было примерно две тысячи человек. Что за публика? Как правило, судьи в отставке, причем не рядовые судьи, а председатели или заместители председателей земельных судов, т. е. люди-практики, – это раз. Руководители серьезных, крупных адвокатских фирм – два. И достаточно известные профессора университетов – три» [6, с. 22]. Как видим, необходимость организации обратной связи в Германии – стране с весьма стабильным правом – осознана и получила организационное подтверждение и оформление.

Существуют ли препятствия для учета опыта в данной области в России? Думаем, нет. Организация нескольких советов при Президенте Российской Федерации по основным направлениям правотворчества либо образование одного большого совета, разделенного на секции, в котором экспертное мнение было бы прямым средством не только устранения ошибочных законодательных решений, но и обнаружения ошибок еще до стадии их появления в парламенте, – вполне вероятное направление совершенствования качества правовых норм.

Однако не будет ли в таком подходе нарушения принципа разделения властей? И на этот вопрос, думается, стоит ответить отрицательно. Слаженная работа механизма государства не должна противопоставляться принципу разделения властей. Каналы связи между органами законодательной, исполнительной и судебной власти должны быть устойчивыми и обеспечивать передачу всей ценной информации, не связывая их в действиях в пределах установленной компетенции.

Список источников

1. Винер Н. Кибернетика и общество. М. : АСТ, 2019. 288 с.
2. Ершов В. В. Регулирование правоотношений : моногр. М. : РГУП, 2020. 564 с.
3. Талев Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. 2-е изд., доп. : пер. с англ. М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. 736 с.
4. Сигурова А. Ю. К вопросу о роли профессиональных союзов в политической системе современной России // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Политология. Религиоведение. 2020. Т. 33. С. 8–16.
5. Хужин А. М., Карпычев М. В. Экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства как предмет научного анализа // Юридическая техника. 2022. № 16. С. 216–219.
6. Суханов Е. А. Реформой вещного права мы замахнулись на основу основ // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 1. С. 7–28.

References

1. Viner, N. *Cybernetics and society*. Moscow: AST; 2019. 288 p. (In Russ.)
2. Ershov, V. V. *Regulation of legal relations*. Monograph. Moscow: Russian State University of Justice; 2020. 564 p. (In Russ.)
3. Taleb, N. N. *Black Swan. Under the sign of unpredictability*. 2nd ed., enl. Transl. from Eng. Moscow: KoLibri, Azbuka-Atticus; 2021. 736 p. (In Russ.)
4. Sigurova, A. Yu. On the question of the role of trade unions in the political system of modern Russia. *Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Politologija. Religiovedenie = Bulletin of the Irkutsk State University. Series: Political Science. Religious Studies*. 2020;(33):8-16. (In Russ.)
5. Khuzhin, A. M., Karpuchev, M. V. Expert opinions of the Council under the President of the Russian Federation on codification and improvement of civil legislation as a subject of scientific analysis. *Juridicheskaja tehnikaja = Legal Technique*. 2022;(16):216-219. (In Russ.)
6. Sukhanov, E. A. With the reform of property law, we took a swing at the basis of the foundations. *Vestnik Arbitrazhnogo suda Moskovskogo okruga = Bulletin of the Arbitration Court of the Moscow District*. 2015;(1):7-28. (In Russ.)

Информация об авторе

В. А. Болдырев – доктор юридических наук, доцент.

Information about the author

V. A. Boldyrev – Doctor of Science (Law), Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 01.03.2022; одобрена после рецензирования 28.03.2022; принята к публикации 30.03.2022.

The article was submitted 01.03.2022; approved after reviewing 28.03.2022; accepted for publication 30.03.2022.